

ZAMONAVIY TADBIRKOR AYOL PSIXOLOGIYASINING KASBGA YO'NALGANLIGI

Raxmonova Mavluda Xasanovna

Termiz davlat Universiteti Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6775124>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

Tadbirkor, zamonaviy,
ayol, psixologiya,
fenomeni, nazariya,
tavakkalchilik.

ABSTRACT

Bu ilmiy tamoyil bo'lib, unga ko'ra yagona fenomenini izohlovchi ikkita nazariyadan har biri bir xil ishonchlilik darajasiga ega bo'lgan bo'lsa, unda afzallik soddaroq bo'lgan nazariyaga beriladi. Bu tamoyilning psixologiyada qo'llanilishi aniq fanlardagiga nisbatan ancha qiyinchiliklarga duch keladi. Undan tashqari, "oddiy" yoki "murakkab" bo'lgan nazariyaning baholanishi bizni anglashilmovchilikka olib kelishi mumkin. Ushbu maqolada, zamonaviy tadbirkor ayol psixologiyasining kasbga yo'nalganligi haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.

Agar xulq-atvorni o'rganishga urg'u beruvchi bixeviorizm, turli hodisalarni tejamkor holda tushuntira olganligi uchun yuqori baholangan bo'lsa, Z.Freyd psixologik ta'limotida esa, o'zining instinktiv ehtiyojlari va jinsiy hissiyotlarni jilovlash orqali inson faoliyatining sohalarini tushuntirishda o'ta murakkab holda amalga oshirilgan, deb tanqid ostiga olingan. Nazariyaning oddiyligi tufayli qabul qilishimiz mumkin bo'lganda, murakkab nazariyaning validligi muammosi uni boy berib qo'yish xavfini tug'diradi. Shaxsdagi tadbirkorlik motivasiyasi hamda tavakkalchilikning shakllanishidagi bog'liqliklarni o'rganar ekanmiz, undagi tavakkal (xatarli) qarorlarni qabul qilishdagi og'ishlarni o'rganmaslik mumkin emas. Guruhiy tabaqalanishni o'rganish jarayonida shunday narsa kashf etildiki, insonlar bir o'zlari bo'lganlaridagiga qaraganda, guruh orasida bo'lganlarida tavakkal qarorlarni

ko'proq qabul qilishga moyil bo'lar ekanlar. Shuning bilan birgalikda ba'zi tadqiqotlarning natijasiga ko'ra, guruh ichida yana o'ta yuqori ehtiyotkorlik tufayli og'ish hollari ham bo'lishi mumkin ekan. Guruhlarga kuchli ta'sir o'tkazishni ko'zlagan marketologlar, o'z e'tiborlarini boshqalardan bilimi, qobiliyati, shaxsiyati bilan ajralib turuvchi fikr yetakchilariga qaratishlari darkor. Ba'zi mutaxassislar ularni ta'sir o'tkazuvchilar yoki yetakchi qabul qiluvchilar deb atashadi. Ushbu insonlar nutq so'zlasa, iste'molchilar eshitadi, ishonadi. So'z ta'siri iste'molchi xulqiga ulkan ta'sir o'tkazadi. Do'stlar, qarindoshlar, tanishlardan olingan ma'lumot, reklama kabi tijorat manbalaridan ishonchliroq hisoblanadi. Ko'p hollarda so'z ta'siri o'z-o'zidan sodir bo'ladi: Iste'molchilar o'zlari xush ko'rgan brend haqida gaplashib o'tirishadi. Umuman olganda, guruhlar guruhiy qarorlarni qabul qilishga qadar,

qatnashuvchilarning ustanovkalariga muvofiq tabaqalanadilar, shu asnoda, agar umumiy muhokamadan oldin guruh a'zolarining ko'pchilik qismi tavakkal qarorni qabul qilishga moyil bo'lsalar, u holda tavakkal tomoniga nisbatan og'ish sodir bo'ladi. Bunga qarama-qarshi, agar guruh a'zolarining ko'pchilik qismi umumiy muhokamadan oldin ehtiyotkorlik talab etiladigan qaror qabul qilsalar, unda guruhiy qaror ehtiyotkorlik pozitsiyasini o'zida aks ettiradi. Noaniqlik va tavakkalchilik sharoitlarida olib boriladigan iqtisodiy faoliyat tadbirkorlik faoliyatida ajralib turuvchi xususiyatlardan biri hisoblanadi. Shu bois ham, tadbirkorlarning tavakkalchilikka munosabatini o'rganishga bag'ishlangan izlanishlar psixologik tadqiqotlarning katta qismini tashkil qiladi.

Tadbirkorlarning tavakkalchilikka munosabatini o'rganish uchun taniqli mutaxassis R.Broksauz o'z davrida Kogana-Uollacha uslubidan foydalangan. Menejerlar va tadbirkorlar ustida olib borilgan qiyosiy tadqiqotlarida u tavakkalchilikka nisbatan har ikkala toifa sinaluvchilari orasida sezilarli farq yo'qligini aniqlagan (rahbarlar-firma mulkdorlari). Biroq olim natijalarni o'rtacha ahamiyat bilan qiyoslaganda esa, ikkala guruh ham tavakkalchilikka moyilligini yaqqol ko'rsatgan. Ushbu subyektiv baho ko'pincha, ularning qulay shart-sharoitlarni subyektiv baholashlari va shu orqali muvaffaqiyatga erishishlarida shaxsiy imkoniyatlaridan qay darajada foydalanishlariga bog'liq. Tadbirkorlikning psixologik xususiyatlari fenomenining ilmiy tahlili hozirda uning iqtisodiy fikrlar taraqqiyoti kabi rivojlanib bormoqda. So'nggi yillarda ushbu fenomen muammosining dolzarbligini tushuntirish

mahalliy olimlar oldiga qator vazifalarni ko'ndalang qilib qo'ymoqda.

O'tkazilgan tadqiqot quyidagilarni bizga aniqlash imkonini berdi, ya'ni tadbirkorlarda odatda yosh o'tishi bilan tavakkalchilikka moyillik pasayib boradi; tajribali tadbirkorlarda tavakkalchilik ko'rsatgichi ancha past bo'ladi; tadbirkor ayollarning tavakkalchiliklari tadbirkor erkaklardan farqli o'laroq ayrim hollardagina namoyon bo'ldi, bu milliy mentalitet bilan izohlanishi mumkin. Yuqorida shartli ravishda ajratilgan ikki toifa vakillarining o'zaro qiyosiy tahlili yana shuni aniqlash imkonini berdiki, unga ko'ra saralangan erkin tadbirkorlar biznesmen respondentlar guruhidagilardan, magistrantlar bakalavr guruhidagilardan tavakkalchilikka moyillik darajasi yuqoriroq ekan. Masalan, rad etilgan shaxslar, ichki konflikti borlarda tavakkalchilikning yuqoriligi aniqlanib, bu tadbirkorlar o'rtasida raqobatbardoshlikdan darak beradi; guruh sharoitida yakka hollardan farqli tavakkalchilik qilishga moyillik kamroq va sekinroq namoyon bo'ldi. Bu esa ikkinchi tomondan guruhiy kutishlarga ham bog'liqligi tadqiqot natijalariga ko'ra o'z yechimini topdi. Bunga sabab sifatida yana ushbu guruh vakillarining sarmoyasi davlat organlari hamda xorij sarmoyadorlari tomonidan kafolatganligi, xo'jalik faoliyatini yuritishda aniq strategik rejaning mavjudligi bilan izohlanadi. Tadqiqotning aniqlanishicha, tadbirkor xulqida namoyon bo'ladigan himoya ustanovkasi uchta omilga bog'liq ekan:

1. tavakkalchilikning taxminiy darajasiga;
2. kuchli motivasiyaga;

3. ishda mag'lubiyatga uchrash tajribasining mavjudligiga. Xulosa qilganda, tadbirkorlik faoliyatida tavakkalchilik tadbirkorning asosiy emosional-irodaviy xususiyati sifatida o'rin tutadi. Ko'p hollarda mag'lubiyatdan qochishga bo'lgan ehtiyojni sezish, tadbirkorda tavakkalchilikka nisbatan moyilliklarni cheklanishiga olib keladi. Qanchalik tavakkalchilikning oshishi mag'lubiyatdan qochish motivasiyasiga

nisbatan zaruratni kam talab qiladi. Shuningdek, tavakkalchilikka moyillik muvaffaqiyatga nisbatan ijobiy bog'lanish hosil qilib, bu tadbirkorda xo'jalik faoliyatini yuritishda va strategik maqsadlarni amalga oshirish vaqtida yangidan-yangi g'alabalarga zamin yaratadi. Demak, himoyaga nisbatan yuqori motivasiyali kishilar ko'pincha baxtsizlik va tushkunlik holatlariga tushib qolisharkan.

References:

1. Xodiyev B.Y., Qosimova M.S., Samadov A.N. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. O'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2018.
2. O'lmasov A., Vahobov A. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. – T.: "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2006.
3. Rahmonova, M. (2021). Patriotic ideas in the works by fitrat: theoretical and practical harmony. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(2), 1466-1474
4. O'ralovna, J. G. (2022). Social Psychological Problems of Alienation. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(4), 204-206.
5. Жумаева, Г. У. (2021). Психологические механизмы формирования профессиональных отношений будущего педагога. Достижения науки и образования, (4 (76)), 72-76.
6. Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti. Darslik. T.: "Mehnat", 2004.
7. Ismoilovna, A. Z., & Narzullayevna, K. G. (2022). In the Process of Forming a Person, Overcoming the Emotional State in The Family Environment. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 6, 31-33.
8. Karakulovich, J. A., & Ismoilovna, A. Z. (2021). PSYCHOLOGICAL STUDY OF EMOTIONS AND EMOTIONS IN WORLD PSYCHOLOGY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(10), 419-421.
9. Ismoilovna, A. Z. (2021). Methodology of organizational capacity development in gifted children. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 1957-1961.
10. Абдуллаева, З. И. (2021). ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ. Вестник науки и образования, (8-2 (111)), 90-94.
11. Abdurahmonov Q.X. va boshqalar. Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi. Darslik. T.: "O'qituvchi", 2011.
12. Usmanovna, A. N. (2021). The role of parents in the upbringing of children. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 1995-1999.
13. Narzullayevna, K. G. (2021). Characteristics of marriage motivation in young people. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 2238-2241.